

VALORES DEL MÓDULO ELÁSTICO DE LA MAMPOSTERÍA DEL ESTADO DE GUERRERO

VALUES OF THE ELASTIC MODULUS OF MASONRY IN THE STATE OF GUERRERO

C. Félix Jesus de la Cruz Martinez¹
 Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa²
 Dra. Imelda López Valle³
 Ing. Fausto Sebastián Peralta⁴

RESUMEN

Los elementos estructurales de mampostería, durante décadas, han sido afectados debido a alto riesgo sísmico en el estado de Guerrero. Ante esta situación se recopiló información de pruebas de pilas de mampostería elaboradas en dos localidades del estado de Guerrero para tres tipos: tabique rojo recocido, tabicón ligero y tabicón pesado. Las curvas esfuerzo-deformación reportadas fueron utilizadas para evaluar el módulo elástico, obteniendo valores medios de cada caso y curvas medias experimentales, de las cuales se obtuvieron ecuaciones matemáticas definiendo una curva media analítica con suficiente exactitud. Los valores obtenidos serán útiles en la elaboración de normas locales de estructuras de mampostería.

ABSTRACT

Masonry walls elements have been affected for decades due to high seismic risk in the state of Guerrero. In view of this situation, experimental information was collected from tests of masonry piles elaborated in two locations in the state of Guerrero for three types of masonry pieces: red clay brick, heavy weight concrete block and lightweight concrete block. The reported stress-strain curves were used to evaluate the elastic modulus, obtaining mean values for each case and experimental mean curves, from which mathematical equations were obtained, defining an analytical mean curve with sufficient accuracy. The values obtained will be useful in the elaboration of local standards for masonry structures.

Palabras clave: Mampostería, módulo elástico

Key Words: Masonry, elastic modulus

INTRODUCCIÓN

Guerrero es un estado sísmicamente activo, dada su ubicación en la zona de subducción de la Placa de Cocos y la placa norteamericana, lo que ha resultado en la formación de la Brecha de Guerrero, ubicada frente a las costas de Guerrero. (Iglesias, 2004) menciona que dicha brecha tiene la capacidad de producir un sismo de $M_w = 8.0$. Sin embargo, no se tienen normas locales que definan valores representativos de las propiedades mecánicas de la

¹ C. Felix Jesus De la cruz Martinez, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Facultad de ingeniería. 21002259@uagro.mx

² Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa, coordinador de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (UAGRo). sstizapa@uagro.mx

³ Dra. Imelda López Valle, auxiliar académica de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (UAGro). 14672@uagro.mx

⁴ Ing. Fausto Sebastián Peralta, estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico. Sebastianpc395@gmail.com

mampostería de la zona. De igual manera, no existen referencias del módulo de elasticidad. Los valores utilizados provienen de las normas técnicas de mampostería de la ciudad de México.

A nivel nacional existen los trabajos de (Vázquez, 2019) y (Cano, 2010) que permiten identificar la metodología de ensayo de pilas a compresión, los tipos de fallas y la obtención del módulo de elasticidad el cual dice que la resistencia a compresión del bloque y la resistencia a tensión del mortero, son los parámetros mas influyentes para el módulo de elasticidad.

De esta forma, debido a la alta vulnerabilidad sísmica de Guerrero, es relevante conocer los valores adecuados de la mampostería de la zona, con el objeto de mitigar la vulnerabilidad y garantizar la seguridad estructural en las edificaciones del estado.

METODOLOGÍA

Para realizar el presente trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica sobre estudios experimentales en la zona, donde se encontraron dos referencias, una sobre tabique rojo recocido de las localidades de Atliaca, (Mayo Ramírez & Nava Viveros, 2012), (Contreras Mojica & Hernández Sánchez, 2012) , de igual manera se recabó información del tabicón pesado y tabicón ligero de la ciudad de Chilpancingo (Mayo Ramírez & Nava Viveros, 2012), (Contreras Mojica & Hernández Sánchez, 2012) , creando una base de datos con 72 curvas esfuerzo-deformación.

Las curvas fueron depuradas y se seleccionaron 28, de las cuales se obtuvo el módulo elástico utilizando la ecuación 1. De cada lote se obtuvo la curva media experimental de cada tipo de pieza de mampostería a través del software (Scilab, n.d.).

$$E_m = (\sigma_2 - \sigma_1) / (\varepsilon_2 - 0.00005) \quad (1)$$

A partir de la curva experimental se propone una ecuación analítica, ecuación 2 para tabique rojo recocido y ecuaciones 3 y 4 en el caso de tabicón. La validación se realiza al comparar el área de cada función. En el caso de tabique rojo recocido, entre los puntos (ε_m, f_m) y (ε_u, f_u) hay una variación lineal.

$$\sigma = f_m [2\varepsilon/\varepsilon_m - (\varepsilon/\varepsilon_m)^2] \text{ si } \varepsilon \leq \varepsilon_m \quad (2)$$

$$\sigma = \beta f_m (\varepsilon/\varepsilon_m) / [\beta - 1 + (\varepsilon/\varepsilon_m)^\beta] \quad (3)$$

$$\beta = 1 / (1 - f_m / (\varepsilon_m E_m)) \quad (4)$$

Donde: β , parámetro relacionado con f_m , ε_m y E_m ; ε , deformación axial; ε_m , deformación axial máxima, E_m , modulo elástico, f_m , resistencia máxima.

Figura 1. Instrumentación de pilas (Vital, 2021)

RESULTADOS

A continuación, la tabla 1 presenta los valores medios característicos de los casos 1 y 2. En el caso 1, el valor medio del módulo elástico es 28,840 kg/cm². En el caso 2 se tiene un módulo elástico medio igual a 31,414 kg/cm². Para el cálculo de la resistencia de diseño a compresión se utilizó la ecuación 5. También se muestra la relación E_m/f'_m . Las figuras 2 y 3 presentan las curvas registradas en las pruebas, así como la curva media experimental del tabique rojo recocido de la ciudad de Atliaca (Mayo Ramírez & Nava Viveros, 2012)

$$f'_m = f_m / (1 + 2.5 C_v) \quad (5)$$

Tabla.1 Propiedades del tabique de barro rojo recocido

Caso	Curva	ϵ_m	ϵ_u	f_m	f_u	E_m	f'_m	E_m / f'_m
1	1	0.0024	0.0044	44.7	43.6	38,426	19.7	1,465
	2	0.0024	0.0031	28.7	27.6	20,013		
	3	0.0013	-	20.9	-	32,749		
	4	0.0052	-	27.8	-	24,575		
	5	0.0036	0.0050	28.1	27.0	15,146		
	6	0.0022	0.0024	43.8	41.5	27,930		
	7	0.0027	0.0054	30.4	28.1	28,950		
	8	0.0027	-	48.0	-	42,928		
	Promedio	0.0028	0.0041	34.1	33.5	28,840		
	Coefficiente de variación	0.41	0.31	0.29	0.25	0.32		
2	9	0.00249	0.0044	36.1	31.4	28,626	25.2	1,247
	10	0.0024	0.0044	27.1	24.7	24,177		
	11	0.0026	0.0040	36.2	35.0	41,009		
	12	0.0040	0.0053	43.8	40.3	33,128		
	13	0.0052	0.0061	46.9	44.6	30,130		
	Promedio	0.0033	0.0048	38.0	35.2	31,414		
	Coefficiente de variación	0.37	0.18	0.20	0.22	0.20		

Figura 2. Curvas esfuerzo deformación en pilas de mampostería (caso 1. Tabique rojo recocido de la localidad de Atliaca, Guerrero.)

Figura 3. Curvas esfuerzo deformación en pilas de mampostería (caso 2. Tabique rojo recocido, con remezclado y desperdicio de la localidad de Atliaca, Guerrero.)

La tabla 2 presenta los valores medios de las pilas elaboradas con tabicón pesado, el módulo elástico medio obtenido fue $79,971 \text{ kg/cm}^2$. La figura 4 presenta las curvas de las pruebas y la curva media experimental de la ciudad de Chilpancingo, (Contreras Mojica & Hernández Sánchez, 2012).

Tabla 2. Propiedades mecánicas del tabicón pesado

Caso	Curva	ϵ_m	ϵ_u	f_m	f_u	E_m	f'_m	E_m / f_m
3	14	0.0032	0.0059	30.0	24.7	97,697	22.7	3,521
	15	0.0024	0.0034	53.7	43.7	85,772		
	16	0.0014	0.0018	36.2	30.2	56,739		
	17	0.0018	0.0020	45.9	43.8	52,696		
	18	0.0021	0.0056	36.9	25.6	48,085		
	19	0.0021	0.0053	30.0	23.4	112,023		
	20	0.0032	0.0058	27.8	22.1	106,783		
	Promedio	0.0023	0.0042	37.2	30.5	79,971		
Coefficiente de variación		0.29	0.43	0.26	0.31	0.34		

Figura 4. Curvas esfuerzo deformación en pilas de mampostería (Tabicón pesado del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero)

Finalmente, la tabla 3 muestra el resumen de valores para el tabicón ligero de Chilpancingo (Contreras Mojica & Hernández Sánchez, 2012), el módulo elástico medio fue 24,185 kg/cm². La figura 5 muestra las curvas registradas y la curva media experimental.

Tabla 3. Propiedades mecánicas del tabicón ligero

Caso	Curva	ϵ_m	ϵ_u	f_m	f_u	E_m	f'_m	E_m / f_m
4	21	0.0026	0.0050	22.9	18.4	32,163	15.7	1,542
	22	0.0027	0.0029	26.7	24.3	30,480		
	23	0.0016	0.0020	21.6	18.8	30,067		
	24	0.0026	0.0041	20.5	17.7	12,770		
	25	0.0044	0.0059	24.7	24.5	14,981		
	26	0.0014	0.0020	20.1	19.0	22,714		
	27	0.0033	0.0053	15.3	12.6	33,522		
	28	0.0031	0.0035	23.6	19.8	16,782		
	Promedio	0.0027	0.0038	21.9	19.4	24,185		
Coefficiente de variación		0.34	0.39	0.16	0.20	0.35		

Figura 5. Curvas esfuerzo deformación en pilas de mampostería (Tabicón Ligero del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.)

La figura 6 presenta las curvas medias experimentales y analíticas de todos los casos mientras que la tabla 4 muestra los valores de puntos característicos de dichas curvas.

Tabla 4. Propiedades mecánicas de las curvas medias analíticas

Caso	ϵ_m	ϵ_u	f_m	f_u	E_m	f'_m	E_m / f_m
1	0.0028	0.0041	34.1	33.5	28,840	19.7	1,465
2	0.0033	0.0048	38.0	35.2	31,414	25.2	1,247
3	0.0023	0.0042	37.2	30.5	79,971	22.7	3,521
4	0.0027	0.0038	21.9	19.4	24,185	15.7	1,542

Figura 6. Curvas medias analíticas y experimentales de pilas

CONCLUSIONES

Las piezas con mayor resistencia a la deformación elástica fueron las pilas hechas con tabique rojo recocido, elaborado en la comunidad de Atliaca presentando una resistencia compresión, $f_m = 38.0 \text{ kg/cm}^2$ y módulo elástico, $E_m = 31,414 \text{ kg/cm}^2$. Sin embargo, la pieza con mayor módulo elástico mayor fue el tabicón pesado elaborado en el municipio de Chilpancingo, $E_m = 79,971 \text{ kg/cm}^2$.

Los valores aquí propuestos servirán para definir propuestas normativas de las normas técnicas complementarias locales. De esta forma es posible reducir la vulnerabilidad de las construcciones de mampostería, las de mayor existencia en toda la república mexicana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cano, A. F. (2010). Modelos esfuerzo-deformación para mampostería fabricada en México d.f. (tesis de maestría, universidad autónoma metropolitana).
- Iglesias, A. (2004). Algunos eventos recientes asociados a la brecha sísmica de guerrero: Implicaciones para la sismotectónica y el peliro sísmico de la región. (Tesis de maestría). Universidad nacional autonoma de méxico, Mexico.
- Scilab. (n.d.). Scilab. Obtenido de Scilab: <https://www.scilab.org/>
- Vázquez, R. B. (2019). Análisis multifactorial del comportamiento a compresión axial de pilas de mampostería elaboradas con bloques huecos de concreto (tesis de maestría, Universidad autónoma de Nuevo León).
- Vital, A. D. (2021). Evaluación de la resistencia de diseño a compresión diagonal de la mampostería elaborada con piezas de concreto junteada con mortero cemento-cal. (Tesis maestría). Universidad autónoma de guerrero, Chilpancingo, de los Bravo.
- Cano, A. F. (2010). Modelos esfuerzo-deformación para mampostería fabricada en México d.f. (tesis de maestría, universidad autónoma metropolitana).
- Contreras Mojica, J., & Hernández Sánchez, O. I. (2012). Propiedades mecánicas de la mampostería, a base de tabique rojo recocido, block hueco, tabicón ligero y tabicón pesado, de la zona centro del estado de Guerrero. (Tesis de Licenciatura). Universidad Autonoma de Guerrero, Chilpancingo, de los Bravo.
- Flores V, S. S. (2013). Propiedades de la mampostería de tabique rojo recocido utilizada en Chilpancingo, Gro (Mexico). *Informes De La Construcción*, 387-395.
- Flores, A. (01 de Diciembre de 2019). Indicadores de calidad del tabique de arcilla producido en la Región Centro del Estado de Guerrero. Recuperado el 08 de Agosto de 2023, de SCRIBD: <https://es.scribd.com/document/437776823/EJEMPLO-DE-ARTICULO#>
- Iglesias, A. (2004). Algunos eventos recientes asociados a la brecha sísmica de guerrero: Implicaciones para la sismotectónica y el peliro sísmico de la región. (Tesis de maestría). Universidad nacional autonoma de méxico, Mexico.
- Mayo Ramirez, A., & Nava Viveros, I. (2012). Respuesta Analítica de la vivienda de mamposteria de tabique rojo recocido, bajo el efecto de la mano de obra en la elaboración del mortero. (Tesis de Licenciatura). Universidad Autonoma de Guerrero, Chilpancingo, de los Bravo.
- Mayo Ramírez, A., & Nava Viveros, I. (2012). Respuesta Analítica de la vivienda de mamposteria de tabique rojo recocido, bajo el efecto de la mano de obra en la elaboración del mortero. (Tesis de licenciatura). Universidad Autonoma de Guerrero, Chilpancingo, de los Bravo.

- Quiñónez, V. L. (S.F.). Caracterización física y mecánica de la mampostería elaborada con piezas de barro recocido producidas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructu Estructural.
- Scilab. (n.d.). Scilab. Obtenido de Scilab: <https://www.scilab.org/>
- Vázquez, R. B. (2019). Análisis multifactorial del comportamiento a compresión axial de pilas de mampostería elaboradas con bloques huecos de concreto (tesis de maestría, Universidad autónoma de Nuevo León).
- Vital, A. D. (2021). Evaluación de la resistencia de diseño a compresión diagonal de la mampostería elaborada con piezas de concreto junteada con mortero cemento-cal. (Tesis maestría). Universidad autónoma de guerrero, Chilpancingo, de los Bravo.